

JADID PEDAGOGLARINING XALQ TARBIYASI HAQIDAGI QARASHLARI (AVLONIY, BEHBUDIY MISOLIDA)

Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institute 1-kurs tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598406>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Avloniy hamda Mahmudxo'ja Behbudiyning jadidchilik harakatidagi ijtimoiy va axloqiy qarashlari tahlil etiladi. Abdulla Avloniyning zamonaviy islohotlar, ma'rifat, ta'lim-tarbiya va axloqiy uyg'onish borasidagi faoliyati yoritiladi. Mahmudxo'ja Behbudiyning matbuotdagi chiqishlari, dramalari va ommani uyg'otishga qaratilgan tashabbuslari orqali millat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. Maqolada jadidchilik harakatining ijtimoiy - ma'naviy ildizlari ham tahlil qilinib, Avloniy va Behbudiyning o'ziga xos g'oyalari va ularning dolzarbligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar. Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudi, jadid, ilm, ma'rifat, ma'naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, ta'lim.

Аннотация. В статье анализируются социально-нравственные взгляды Абдуллы Авлони и Махмудходжи Бехбуди в движении джадидов. Освещается деятельность Абдуллы Авлони в области современных реформ, просвещения, образования и нравственного пробуждения. Рассматривается вклад Махмудходжи Бехбуди в развитие нации посредством его выступлений в печати, драматических постановок и инициатив, направленных на пробуждение масс. В статье также анализируются социально-духовные корни движения джадидов, раскрываются уникальные идеи Авлони и Бехбуди и их актуальность.

Ключевые слова: Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди, джадид, наука, просвещение, духовное воспитание, нравственное воспитание, образование.

Abstract. This article analyzes the social and moral views of Abdulla Avloni and Mahmudkhodja Behbudi in the Jadid movement. Abdulla Avloni's work in the field of modern reforms, enlightenment, education and moral awakening is highlighted. Mahmudkhodja Behbudi's contribution to the development of the nation through his speeches in the press, dramas and initiatives aimed at awakening the masses is considered. The article also analyzes the social and spiritual roots of the Jadid movement, reveals the unique ideas of Avloni and Behbudi and their relevance.

Keywords. Abdulla Avloni, Mahmudkhodja Behbudi, Jadid, science, enlightenment, spiritual upbringing, moral upbringing, education.

Jadid pedagoglari A. Avloniy va M. Behbudiyning xalq ta'limiga oid qarashlari milliy uyg'onish, islomiy ma'rifat, jahoniy ilm-fan yutuqlaridan foydalanish hamda xalq ta'limida yangi usul va metodlarni qo'llashga qaratilgan. Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida milliy g'urur, axloq-odob, vatanparvarlik g'oyalarini targ'ib qilgan. Behbudi esa yangi usuldagi maktablar ochish, o'qituvchilar tayyorlash, ayollar ta'limini yo'lga qo'yish muhimligini ta'kidlagan.

A. Avloniyning xalq tarbiya va ma'rifatga oid qarashlari

Ma'rifatparvarlik: Avloniy ma'rifatni xalqning ozodligi, taraqqiyoti uchun eng kerakli omil deb hisoblagan.

Axloqiy tarbiya: U o'zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida milliy axloq, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi fazilatlarni targ'ib qilgan. Maktab ta'limida ham axloqiy tarbiyaning o'z o'rnini ta'kidlagan.

Yangi usuldagi ta'lim: Avloniy, shuningdek, yangi usuldagi maktablar va o'quv metodlari, ko'rgazmali qurollardan foydalanish zarurligini ko'rsatgan.

M. Behbudiyning xalq tarbiyasi va ma'rifatga oid qarashlari

Milliy o'zlikni anglash: Behbudiy milliy g'ururni va o'z tiliga, madaniyatiga egalikni targ'ib qilgan.

Qizlar ta'limi: U xotin-qizlar ta'limining jamiyat hayotida muhim rol o'ynashini ta'kidlab, ularning ham ilm-fan bilan shug'ullanishi zarurligini ta'kidlagan.

Yangi usuldagi maktablar: Behbudiy “Bemalol tushunarli yoxud o'qish kitobi” kabi darsliklar yaratgan va yangi usuldagi maktablar orqali jahoniy va milliy bilimlarni jamiyatga yetkazishni ko'zlagan.

O'qituvchilar tayyorlash: U o'qituvchilar tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda ularning malakasini oshirish zarurligiga alohida e'tibor qaratgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda jadidchilik harakati shakllanib, u asosan islom dini, ta'lim tizimi va jamiyatni yangilashga yo'naltirilgan edi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi xalq o'rtasida savodsizlikni bartaraf etish, milliy ongni kuchaytirish hamda jamiyatni taraqqiyot yo'liga yo'naltirish edi. Mahmudxo'ja Behbudiy esa bu jarayonda ta'lim, matbuot va ijtimoiy sohalaridagi faoliyati bilan alohida ajralib turadi. Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Jadidlar va boshqa marifatparvar ziyolilar merosidan yosh avlod tarbiyasida samarali foydalanish zarurligini ta'kidlagan.¹

Ichki qarama-qarshiliklar va mahalliy urug'chilik nizolari millatning kuchini so'ndirgan edi. Buni o'z foydasiga ishlatgan Rossiya esa, Markaziy Osiyoni turg'un holatda ushlab turish uchun harakat qilardi. Ana shunday murakkab vaziyatda Turkistonning butunlay yo'q bo'lish tahdididan saqlanishi, kelajak avlodlarni erkinlik, mustaqillik va ozodlik ruhida tarbiyalash, shuningdek ma'rifat va taraqqiyot yo'lidan boshlash vazifasi, Behbudiy boshchiligidagi jadidlar va ularning fidoyi tarafdorlariga yuklandi.²

Behbudiy ijtimoiy-falsafiy qarashlarida ta'limga alohida e'tibor qaratadi. U ta'lim tizimini isloh qilishni millatning taraqqiyotida eng muhim omil sifatida ko'radi. Uning fikricha, jamiyatni rivojlantirish uchun avvalo ma'rifatni keng targ'ib qilish zarur. Behbudiy “Maorifsiz millat – kelajaksiz millat” degan so'zlari bilan zamonaviy bilimlar va milliy an'analarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

U o'z maqolalari va nutqlarida yoshlarga zamonaviy fanlarni o'rgatish, maktablar va madrasalarni yangi usulda tashkil etish g'oyasini ilgari surgan. Behbudiyning “Rus maktablari va madrasalari”ga oid qarashlari uning jamiyatni yangilashga bo'lgan intilishini yaqqol ko'rsatadi. U diniy va dunyoviy ta'lim o'rtasida muvozanatni ta'minlashni taklif qilgan.

Mahmudxo'ja Behbudiyning faoliyati ayniqsa “Usuli jadid” va “Usuli savtiya” nomi bilan tanilgan yangi maktablar tizimini yaratish va rivojlantirishda namoyon bo'ldi. Bu maktablar milliy ta'lim tizimini isloh qilish va zamonaviy bilimlarni joriy etishga qaratilgan edi. Jadidlar o'z mablag'lari hisobidan ko'plab maktablar ochib, yosh avlodni mustaqillikka, milliy o'zligini anglashga va ma'rifatga tayyorlashga katta e'tibor berdilar. Shuningdek, ular she'rlar,

maqolalar va sahna asarlari orqali milliy ongini shakllantirish, milliy g‘urur va iftixor tuyg‘ularini mustahkamlashga intildilar.

Rossiya imperiyasi hukumatining siyosiy chegaralari va cheklovlariga qaramay, jadidlar Turkiston musulmonlarining sha‘nu shavkatini, diniy va milliy qadriyatlarini himoya qilishga harakat qildilar. Inqilobiy harakatlar davrida esa ular mustaqillik g‘oyasini faol targ‘ib qilib, milliy o‘zlikni saqlab qolish uchun kurashdilar. Shu nuqtai nazardan, Mahmudxo‘ja Behbudiy nafaqat jadidchilik harakatining rahbari, balki milliy uyg‘onish va mustaqillik harakatining ilg‘or yo‘lboshchisi sifatida tarixda alohida o‘rin egallaydi.

Behbudiy ijodi va faoliyati o‘zbek milliy madaniyatining shakllanishida, yangi ta‘lim tizimini yaratishda hamda milliy o‘zlikni asrab-avaylashda beqiyos ahamiyat kasb etgan bo‘lib, u zamonaviy O‘zbekistonning ma‘rifiy ildizlaridan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy ijtimoiy-falsafiy qarashlarida adolat va axloqiy yangilanish g‘oyasi markaziy ahamiyatga ega. Uning ijtimoiy islohotlar falsafasi inson huquqlarini himoya qilish, jamiyatda tenglikni ta‘minlash va ma‘naviy kamolotni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Behbudiy jamiyatning taraqqiyoti va milliy uyg‘onishi uchun axloqiy qadriyatlarning muhimligini alohida ta‘kidlagan, har bir insonning ma‘naviy kamolotiga, axloqiy barkamollikka erishishini jamiyat taraqqiyotining asosiy sharti deb bilgan.

Behbudiy qarashlariga ko‘ra, millat o‘zining siyosiy mustaqilligini qo‘lga kiritmaguncha, ijtimoiy adolat va haqiqatni to‘la tiklab bo‘lmaydi. U bu fikrini “Vaqt” gazetasida chop etilgan maqolalarida aniq ifoda etgan. Misol uchun, u bir maqolasida shunday yozadi:

“Bir madrasada yigirma talaba uchun bir noahol mudarris saylanadi. Bir volostda qirq nafar el boshlaridan yigirma bir nafari ovozi bilan johil qozi saylanadi, va u Rossiya ma‘murlariga ma‘qul keladi. Minglab faqirlarning arzlari inobatga olinmaydi va ularning so‘zlari eshitilmaydi. Turkiston shaharlaridagi hozirgi qozi, mufti va mudarrislarning yuzdan saksoni, shuningdek, qishloqlardagi o‘ndan to‘qqiz qismi salbiy shaxslar hisoblanadi.”³

Bu so‘zlar orqali Behbudiy nafaqat siyosiy ta‘sirning cheklanganligini, balki ijtimoiy adolatsizlik va ma‘muriy korrupsiya mavjudligini ham keskin tanqid qiladi. Uning fikricha, bu holat millat taraqqiyotining yo‘lida jiddiy to‘siqdir.

Shuningdek, Behbudiy “Vaqt” gazetasining 1906-yil 4-noyabr sonida chop etilgan “Duma va Turkiston musulmonlari” nomli maqolasida Rossiya imperiyasining siyosiy taqsimoti va musulmonlarga ajratilgan deputatlar sonining kamaytirilishini qattiq tanqid qilgan. U o‘lkadagi musulmon aholining yetarli siyosiy vakillikka ega emasligini, bu esa milliy manfaatlarining sust himoyasiga olib kelishini ko‘rsatadi.

Biroq, mustaqillik haqida fikr yuritar ekan, Behbudiy zo‘ravonlik va kuch ishlatishni qat‘iyan rad etgan. Uning ta‘kidlashicha, zo‘ravonlik insoniylik va axloqiy qadriyatlar bilan mutlaqo ziddir. Shu nuqtai nazardan, u mustaqillikni erishishning adolatli, tinch va ma‘naviy asoslangan yo‘llarini qo‘llab-quvvatlagan. Jadidlar harakatining boshqa yetakchilari bilan birga, Behbudiy milliy mustaqillikka erishishda uch xil yo‘l mavjudligini ko‘rsatgan:

birinchidan, zo‘ravonlik va qurolli kurash yo‘li – bu yo‘l ba‘zilar tomonidan qo‘llab-quvvatlangan bo‘lsa-da, Behbudiy bunga qarshi chiqadi

Ikkinchidan, diplomatik yo‘l va siyosiy muzokaralar – imperiya hukumati bilan kelishuv orqali ma‘lum huquqlarni qo‘lga kiritish harakati.

Uchinchidan, Ma‘rifatparvarlik va ma‘naviy uyg‘onish – milliy ongini oshirish, ta‘lim va axloqiy islohotlar orqali xalqni tayyorlash.

Mahmudxo‘ja Behbudiy nafaqat jadidchilik harakatining fidoyi yetakchisi, balki o‘z davrining eng muhim ma‘naviy va siyosiy reformatorlaridan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi. Uning g‘oyalari va faoliyati hozirgi zamon milliy ongining shakllanishida, ta‘lim va ma‘rifat tizimining rivojlanishida o‘z davomi va ahamiyatini saqlab qolmoqda. Shunday ekan, Behbudiy merosini o‘rganish va uning tamoyillarini bugungi jamiyat hayotiga tatbiq etish milliy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlik uchun dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. ¹Mirziyoyev Sh.M. “Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g‘oyamizning poydevoridir”.-Toshkent.: “Tasvir”. 2021
2. ²“Ma‘naviyat yulduzlari”. –Toshkent.: Abdulla Kodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1999
3. ³Mahmudxo‘ja Behbudiy Tanlangan asarlar Toshkent «Ma‘naviyat» 2006
4. Mirziyoyev Sh.M. “Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g‘oyamizning poydevoridir”.-Toshkent.: “Tasvir”. 2021
5. “Ma‘naviyat yulduzlari”. –Toshkent.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1999
6. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar / Nashrga tayyorlovchi, to‘plovchi, so‘z boshi va izohlar muallifi – B. Qosimov. – T.: Ma‘naviyat, 1997. – 232 b.
7. Alimova D., A‘zamxo‘jaev S. Turkiston jadidchiligi taqdiri G‘G‘ O‘zbekiston ovozi. – 1995. – 27 avg.; Tashkulov J. U. Pravovoe gosudarstvo – nezavisimost, natsiya, ekonomika, ideologiya, politika. Tom IV. - S. 232.; Shamsutdinov R. Jadidchilik: haqiqat va uydirma // Muloqot. – 1991. – № 11. – B. 56 – 63.; Sharipov R. Turkiston jadidchilik harakati tarixidan. – 176 b. 5.
8. Azizov N.P. Yurisprudentsiyani o‘rganishda huquqqa bo‘lgan
9. yondashuvlarning ahamiyati // Huquq Pravo Law. Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi ilmiy-nazariy yuridik jurnali, 2004. Maxsus son, – B. 60.
10. Mahmudxo‘ja Behbudiy Tanlangan asarlar Toshkent «Ma‘naviyat» 2006